

TEA DIANTE DAS PRERROGATIVAS INTERVENTIVAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O SUJEITO PARA ALÉM DO DIAGNÓSTICO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7987887

José Keops Pimenta de Araújo¹

Marcos Vitor Costa Castelhana²

Reijane Pereira da Silva³

Jalisson Tiago Souza e Silva⁴

Kalenia Lígia Bezerra Jácome⁵

Vanja Luíza Marinho da Nóbrega⁶

Francisca das Chagas Andrade de Oliveira⁷

Aíres de Melo Silva⁸

Rayssa Jamille Meneses Cavalcanti⁹

Tanise Soares Linhares¹⁰

Emmanoel Serafim dos Santos¹¹

Thaysa Maria Dantas Gonçalo¹²

Siuzete Araujo dos Santos¹³

Dalianny da Silva¹⁴

Deyvid Israel da Silva Alves¹⁵

Ana Paula Gomes Cavalcante¹⁶

A educação ganha variadas estruturações diante dos aspectos intrínsecos da contemporaneidade, permeando os aspectos metodológicos, tecnológicos e vivenciais, uma vez que as tendências técnicas e experienciais se transformam em meio das contingências atuais em suas expressões dinâmicas. Em meio das discussões educativas atuais, o acolhimento e inclusão dos sujeitos com Transtorno do Espectro Autista representa uma das temáticas centrais dentro e fora das possibilidades interventivas e dinâmicas no seio educacional, promovendo diálogos e reflexões pertinentes perante dos aplicações teórico-práticas da educação inclusiva nas disposições escolares-pedagógicas. Nesse sentido, autores, a exemplo de Cardoso (2019) e De Farias e colaboradores (2020), comentam que as intervenções inclusivas voltadas as condições autísticas se apresentam como essenciais no âmbito educativa, trazendo à tona as possíveis dimensões inclusivas do TEA nos contextos aplicativos e interativos, objetivando, de forma integral, a inserção social no cotidiano pedagógico. Pensando nisso, o estudo em questão objetiva abordar o TEA perante da ótica da educação especial e inclusiva, valorizando os fatores técnicos e metodológicos nas medidas interventivas, enfatizando, enquanto plano centralizado, a importância do acolhimento e integração social dos sujeitos diagnosticados com TEA defronte das vivências da vida escolar. Em meio dos elementos apresentados, conclui-se que a valorização dos aspectos históricos, experienciais e subjetivos do sujeito com TEA se apresenta como medida eficaz para o acolhimento e integração diante das possibilidades teórico-práticas da educação inclusiva, esboçando a necessidade de difusões e intervenções psicoeducativas perante do manejo, acolhimento e compreensão diagnóstica do TEA em suas amplitudes expressivas, constitutivas e vivenciais.

PALAVRAS-CHAVE: TEA. Educação Inclusiva. Pedagogia. Psicologia. Contemporaneidade.

ABSTRACT

Education gains varied structures in the face of the intrinsic aspects of contemporaneity, permeating methodological, technological and experiential aspects, since technical and experiential trends are transformed in the midst of

current contingencies in their dynamic expressions. In the midst of current educational discussions, the reception and inclusion of subjects with Autism Spectrum Disorder represents one of the central themes inside and outside the interventional and dynamic possibilities within education, promoting dialogues and relevant reflections in the face of theoretical and practical applications of inclusive education in school-pedagogical dispositions. In this sense, authors, such as Cardoso (2019) and De Farias and collaborators (2020), comment that inclusive interventions aimed at autistic conditions are essential in the educational context, bringing to light the possible inclusive dimensions of ASD in applicational contexts and interactive, aiming, in an integral way, the social insertion in the pedagogical routine. With that in mind, the study in question objectively addresses ASD from the perspective of special and inclusive education, valuing technical and methodological factors in intervention measures, emphasizing, as a centralized plan, the importance of welcoming and social integration of subjects diagnosed with ASD in the face of the experiences of school life. Among the elements presented, it is concluded that the appreciation of the historical, experiential and subjective aspects of the subject with ASD is presented as an effective measure for the reception and integration in the face of the theoretical and practical possibilities of inclusive education, outlining the need for dissemination and interventions psychoeducational practices in the face of the management, reception and diagnostic understanding of ASD in its expressive, constitutive and experiential amplitudes.

KEYWORDS: TEA. Inclusive education. Pedagogy. Psychology. Contemporaneity.

INTRODUÇÃO

A educação ganha variadas estruturações diante dos aspectos intrínsecos da contemporaneidade, permeando os aspectos metodológicos, tecnológicos e vivenciais, uma vez que as tendências técnicas e experienciais se transformam em meio das contingências atuais em suas expressões dinâmicas (CASTELHANO et al., 2023).

Em meio das discussões educativas atuais, o acolhimento e inclusão dos sujeitos com Transtorno do Espectro Autista representa uma das temáticas centrais dentro e fora das possibilidades interventivas e dinâmicas no seio educacional, promovendo diálogos e reflexões pertinentes perante dos aplicações teórico-práticas da educação inclusiva nas disposições escolares-pedagógicas (NÓBREGA et al., 2023).

Nesse sentido, autores, a exemplo de Cardoso (2019) e De Farias e colaboradores (2020), comentam que as intervenções inclusivas voltadas as condições autísticas se apresentam como essenciais no âmbito educativo, trazendo à tona as possíveis dimensões inclusivas do TEA nos contextos aplicativos e interativos, objetivando, de forma integral, a inserção social no cotidiano pedagógico.

Pensando nisso, o estudo em questão objetiva abordar o TEA perante da ótica da educação especial e inclusiva, valorizando os fatores técnicos e metodológicos nas medidas interventivas, enfatizando, enquanto plano centralizado, a importância do acolhimento e integração social dos sujeitos diagnosticados com TEA defronte das vivências da vida escolar.

Nas edificações segmentares, valeu-se da metodologia de revisão narrativa, possibilitando as lapidações argumentativas-dissertativas a partir de materiais científicos, a como livros acadêmicos, artigos científicos e capítulos de livro, encontrados nas diferentes plataformas digitais do Scielo, PePSIC e Google Acadêmico.

Sendo assim, abarcado os elementos centrais e introdutórios do trabalho descrito, seguem os demais tópicos voltados aos fatores constitutivos do TEA em suas definições centrais perante do universo educativo em suas instâncias teórico-práticas, enfocando as interações experienciais como forma estratégica de natureza dinâmica e dialógica em face das entrelinhas da educação inclusiva, visualizando o sujeito para além de seu diagnóstico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O TEA é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações específicas em algumas áreas globais, a exemplo das dificuldades relacionadas as interações sociais e afetivas, dos atrasos e limitações nas comunicações verbais e não-verbais, da presença de comportamentos restritivos, estereotipados e repetitivos e das inconstâncias perceptuais (ARAÚJO, 2011).

Para Facion (2008), vale lembrar que atualmente os domínios autísticos giram em torno da ideia de *continuum*, dado que as suas expressões constitutivas e os seus sinais diagnósticos variam diante dos sujeitos categorizados nessa condição neuroatípica, destacando a heterogeneidade estrutural na compreensão do TEA.

No estudo de viés psicanalítico lapidado por Barros (2011), avista-se que o autismo vai além de uma mera constituição unilateral e invariável, uma vez que engloba diversas possibilidades constitucionais, estruturais, vivenciais e propriamente clínicas, demonstrando a pertinência dos aspectos singulares e subjetivos dos sujeitos em suas amplitudes experienciais.

Desse modo, Saulnier, Quimbach e Klin (2011) afirma que as exposições e abordagens compreensivas são essenciais para o entendimento eficaz e amplo diante dos sujeitos com TEA, levando em consideração os fatores individuais e os domínios globais do indivíduo em suas entrelinhas formativas, destacando os vieses dialógicos e interacionais, defendendo a visão que não apenas os perfis isolados devem ser investigados, mas também a dinâmica entre as diferentes áreas.

Ainda nesse raciocínio, segue alguns pontos fundamentais para o acolhimento, tratamento e compreensão ampla do sujeito diante do TEA, como exposto no quadro abaixo:

Quadro 1- Elementos constitutivos para a abordagem compreensiva do sujeito com TEA

1 – Investigar de forma aprofundada e significativa os diferentes níveis de funcionamento diante das funções globais do sujeito, avaliando os domínios

linguísticos, funcionais, sociais, comportamentais, cognitivos e afetivos do sujeito em questão, propondo diálogos concisos entre as variadas características observadas.

2 – Faz-se necessário compreender os diferentes perfis do desenvolvimento do sujeito ao longo de sua historicidade, uma vez que determinados perfis podem ter sido mais ou menos afetados durante os processos maturacionais do indivíduo, seguindo, acima de tudo, uma ótica crítica, funcional e dialógica.

3 – Dentro do viés compreensivo-dialógico, leva-se em conjuntura a pertinência os diferentes papéis das histórias setoriais do sujeito, visualizando como os históricos genéticos, familiares (hereditários), educacionais e sociais influenciam nas expressões do quadro atual.

4 – Como último ponto, aponta-se às investigações voltados aos comportamentos adaptativos e pragmáticos do sujeito, avaliando como indivíduo exerce as suas habilidades perante dos contextos cotidianos.

Fonte: Edificado por meio de Saulnier, Quimbach e Klin (2011).

Diante do expressado, pontua-se que os moldes da abordagem compreensiva permitem visualizar o sujeito diagnóstico com TEA para além das diretrizes das áreas isoladas, uma vez que investiga também os diferentes perfis globais por via do olhar interativo e dinâmico, observando os aspectos históricos, clínicos, educacionais e funcionais do indivíduo em suas singularidades.

No âmbito resultante metodológico, considera-se que o diagnóstico precise pode ser uma medida significativa no tratamento diante das possibilidades cotidianas e diagnósticas do TEA, influenciando positivamente, sobretudo, nos seguimentos psicoeducativos, em suas intervenções técnicas e interativas, assim como expõe Bosa (2006).

Destarte, Whitman (2019) traz, em sua obra sobre o desenvolvimento do autismo, que os domínios autísticos são abarcados atualmente de forma cada vez mais sistemática e complexa, abordando os aspectos sociais, neuroesteuturais e

cognitivos em seus percursos clínicos, pontuando a necessidade intrínseca dos olhares críticos em face dessa temática.

Tendo sempre mente que os avanços em relação aos estudos sobre o TEA crescem cada vez mais ao longo do tempo, existindo diferentes abordagens explicativas, como exemplo da teoria da mente, dos vieses psicanalíticos, das suposições neurofisiológicas e de processamento, entre outras, indo além de visões unitárias e perspectivas absolutas, sendo necessário diálogos metateóricos e abertura científica para a lapidação de perspectivas sólidas e eficazes (BOSA; CALLIAS, 2000).

Expostos as considerações gerais sobre o TEA, adentra-se agora nas elaborações educativas e metodológicas voltadas a inserção social e apreensiva dos sujeitos participantes na modalidade da educação inclusiva, pontuando os caracteres presentes na díade diagnóstica-vivencial, (re)pensando panoramas, práticas e metodologias perante dos meios educacionais, pedagógicos e psicopedagógicos.

Para Silveira, Santos e Stascxak (2021), o crescimento do número de crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo cresceu de forma significativa nos últimos, tornando-se cada vez mais frequente o desenvolvimento de estratégias e metodologias capazes de incluir os sujeito com TEA diante da realidade educacional.

Com isso, os autores comentam que existem diversas medidas que podem ser adotadas para mediar as dificuldades da aprendizagem socializada frente das contingências vivenciais do TEA, estando entre elas: a prática educativa especializada, o desenvolvimento do ambiente propício à aprendizagem e a constante difusão de saberes voltados a compreensão do autismo (SILVEIRA; SANTOS; STASCXAK, 2021).

Ainda nesse estudo, conclui-se que os processos de ensino-aprendizagem perante do público TEA ganham resultados pertinentes, contínuos e suscetíveis para a consolidação de novas habilidades através da constante estimulação pautada em modelos lúdicos e interativos (SILVEIRA; SANTOS; STASCXAK, 2021).

Na pesquisa de Brito (2017), constatou-se que os professores que preservam atitudes sociais positivas são capazes de lapidar ambientes socioeducativos cada vez mais propícios para a aprendizagem e inclusão social, sendo uma ferramenta significativa para o constante acolhimento dos indivíduos com TEA em meio das contingências da vida escolar.

Nessa perspectiva, Farias, Maranhão e Cunha (2008) esboçam que a interação professor-aluno abarca elementos e dinâmicas relacionais importantes para a consolidação dos vínculos afetivos e da aprendizagem contínua, pontuando que o professor com habilidades voltadas a mediação, integração e manejo da afetividade tende a edificar espaços positivos perante do acolhimento dos sujeitos com TEA.

No estudo de caso de De Mattos e Nuernberg (2011), visualizou-se que a difusão de saberes e vivências associadas ao TEA em relação a alunos e professores tendem influir positivamente nos processos de acolhimento e inserção social, destacando-se também que a flexibilização das práticas educacionais, de forma pensada e estruturada, pode contribuir nas intervenções significantes nas perspectivas inclusivas.

Em outro estudo de caso, Vasconcellos, Rahme Gonçalves (2020) trazem que medidas como: a efetividade colaborativa e integrativa do trabalho escolar, o diálogo constante da família, flexibilização das práticas pedagógicas e didáticas, avaliações adaptadas e propostas de temáticas específicas podem ser estratégias pertinentes na inclusão do sujeito com autismo no âmbito escolar.

Coadunando com as diretrizes citadas, considera-se que os professores, em sua maioria, compreendem a importância de incluir nas atividades pedagógicas todos alunos, seja eles típicos ou neuroatípicos, porém parte deles afirma não ter conhecimento metodológico par manejar com os alunos com TEA (ONOHARA; CRUZ; MARIANO, 2018).

Segundo De Freitas e De Sousa (2021), em seus estudo sobre a inclusão do autismo na rede pública de educação, reitera-se que as prerrogativas trazidas pela educação inclusão modificam os modelos paradigmáticos educacionais, até

então vigentes em solo nacional, expondo que as modalidades educativas especiais visam incluir os alunos com TEA, indo além das diretrizes pautadas em ambientais permeados na exclusão e segregação desse público.

No âmbito da educação infantil, objetiva-se a noção de que cada sujeito com TEA se adapta e interage com o meio à sua maneira, revelando que as articulações pedagógicas e de ensino-aprendizagem devem ser relativizadas frente das aplicações metodológicas inclusivas, respeitando, acima de tudo, a compreensão das características diagnósticas do aluno, assim como de suas singularidades enquanto indivíduo (MACIEL; PIECZKOWSKI; RECH, 2019).

Seguindo tal raciocínio, Chiote (2023) pontua que a mediação pedagógica por parte dos educadores se apresenta de forma fundamental para a inclusão dos alunos diagnosticados com TEA, possibilitando atividades intencionais e sistematizadas em torno do trabalho docente, fazendo que a criança aumente o seu nível de interação e socialização com a turma, apropriando-se das ferramentas utilizadas no cotidiano escolar.

Em estudo realizado em cidade do interior do estado de São Paulo, categorizou-se que a maioria dos alunos diagnosticados com TEA estão concentrados no ensino regular, em que poucos atingem o ensino médio, existindo uma evasão significativa desse público perante das possibilidades defendidas pela educação inclusiva no processo escolarização (LIMA; LAPLANE, 2016).

Em meio da realidade descrita, Schmidt e colaboradores (2016) afirmam que os docentes ainda se sentem despreparados para mediar com as crianças e adolescentes caracterizados no *continuum* autístico, revelando a necessidade institucional e profissional das formações continuadas dentro dessa temática, possibilitando preparos significativos em face das elaborações educacionais-interventivas.

Diante da situação descrita, enfatiza-se que é o acesso a educação é direito constitucional e alienável, sobretudo em face das contingências excludentes e experienciais que englobam a vida subjetiva dos indivíduos com autismo, tanto que Lima e Laplane (2016) descrevem de forma sucinta e elucidativa os meios e

estratégias educacionais presentes (ou não) perante da realidade alunos com TEA, destacando a necessidade da criação e consolidação de novos mecanismos e aparatos institucionais para o acolhimento deste público.

Além disso, vale lembrar que as metodologias pedagógicas e psicopedagógicas de natureza inclusiva não se restringem aos contextos da educação básica, tanto que Sales e Viana (2019) estudam como os modelos inclusivos podem ser utilizados em face da realidade da educação superior, mediando com os preconceitos e invisibilidade nos ambientes universitários.

Nos campos atuacionais, Facion (2008) aborda que o tratamento do sujeito com autismo deve ser observado, acompanhado e acolhido por uma equipe multi e interdisciplinar, favorecendo o desenvolvimento global e contínuo do indivíduo a partir de suas potencialidades e dificuldades, somando os exercícios profissionais diante do bem-estar idiossincrático.

Por fim, expõe-se que os paradigmas trazidos pela educação inclusiva permitem (re)pensar e executar atividades e propostas significativas para inserção social e consolidação do bem-estar subjetivo dos sujeitos com TEA, enfatizando a pertinência das valorizações vivenciais e coletivas frente das mediações pedagógicas e psicopedagógicas, levando em consideração os exercícios múltiplos e interdisciplinares.

CONCLUSÃO

Em meio dos elementos apresentados, conclui-se que a valorização dos aspectos históricos, experienciais e subjetivos do sujeito com TEA se apresenta como medida eficaz para o acolhimento e integração diante das possibilidades teórico-práticas da educação inclusiva, esboçando a necessidade de difusões e intervenções psicoeducativas perante do manejo, acolhimento e compreensão diagnóstica do TEA em suas amplitudes expressivas, constitutivas e vivenciais.

Nesse raciocínio, expõe-se que as visualizações metodológicas interativas são fundamentais para a inserção social do sujeito com TEA na vida escolar-educacional, assim como nos diferentes meios da sociedade contemporânea,

aperfeiçoando cada vez mais as estratégias de conscientização sobre o autismo mediante a díade diagnóstica-experiencial, difundido saberes assertivos para pais, professores e alunos no cotidiano educativo.

Além disso, outro ponto em diálogo gira em torno de quais as metodologias pedagógicas e/ou terapêuticas podem ser utilizadas no âmbito educativo inclusivo, expondo a importância do olhar docente em uma perspectiva aprofundada e crítica defronte dos domínios voltados as condições autísticas, desenvolvendo atividades e estratégias sistematizadas e socioafetivas, partindo sempre das necessidades singulares de cada sujeito em suas singularidades subjetivas e diagnósticas.

Nas perspectivas direcionais, aborda-se a necessidade profissional, em seus sentidos multi e interdisciplinares, a partir de uma ótica compreensiva e dialética, englobando os diferentes perfis cognitivos, emocionais, comportamentais, sociais e comunicacionais diante do desenvolvimento global dos alunos com TEA, influenciando positivamente nos planejamentos interacionais.

Para elaborações futuras, recomenda-se produções científicas de matrizes vivenciais e aplicadas, objetivando possíveis elucidações dinâmicas-dialógicas sobre estratégias e disposições metodológicas diante da realidade da inclusão nos diferentes meios educacionais, pedagógicos e psicopedagógicos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, C. A. Psicologia e os transtornos do espectro do autismo. In: SCHWARTZMAN, J. S.; ARAÚJO, C. A. Transtornos do Espectro. São Paulo: MENNON, 2011. p. 173-201.

BOSA, Cleonice Alves. Autismo: intervenções psicoeducacionais. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, p. s47-s53, 2006.

BOSA, Cleonice; CALLIAS, Maria. Autismo: breve revisão de diferentes abordagens. **Psicologia: reflexão e crítica**, v. 13, p. 167-177, 2000.

BRITO, Maria Cláudia. Transtornos do espectro do autismo e educação inclusiva: análise de atitudes sociais de professores e alunos frente à inclusão. **Revista Educação Especial**, v. 30, n. 59, p. 657-668, 2017.

CARDOSO, Lorena Tamillys Silva. A afetividade na relação professor e aluno com TEA na educação infantil. *Revista Caparaó*, v. 1, n. 2, p. e9-e9, 2019.

CASTELHANO, M. V. C.; SANTOS, P. F. ; LUCIO, A. S. ; FORMIGA, M. M. M. ; NASCIMENTO, M. G. A. . A constante participativa enquanto estratégia inclusiva no meio educacional: uma revisão narrativa. *REVISTA COOPEX*, v. 14, p. 1-8, 2023.

CHIOTE, Fernanda de Araújo Binatti. **Inclusão da criança com autismo na educação infantil: trabalhando a mediação pedagógica**. Digitaliza Conteudo, 2023.

DE FARIAS, Thycia Maria Cerqueira et al. Conhecimento, práticas e atitudes sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na educação e na saúde: uma revisão. *MEMNON EDIÇÕES CIENTÍFICAS LTDA.*, p. 37, 2020.

DE FREITAS, Sanary Dias; DE SOUZA, Pedro Ramon Pinheiro. Educação inclusiva de crianças autistas na rede pública de ensino regular Inclusive education of autistic children in the public network of regular education. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 7, p. 65209-65227, 2021.

DE MATTOS, Laura Kemp; NUERNBERG, Adriano Henrique. Reflexões sobre a inclusão escolar de uma criança com diagnósticos de autismo na Educação Infantil. **Revista Educação Especial**, p. 129-141, 2011.

FACION, J. R. **Transtornos do desenvolvimento e do comportamento**. Editora, Ed. IBPEX, 2008.

FARIAS, Iara Maria de; MARANHÃO, Renata Veloso de Albuquerque; CUNHA, Ana Cristina Barros da. Interação professor-aluno com autismo no contexto da educação inclusiva: análise do padrão de mediação do professor com base na

teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada (Mediated Learning Experience Theory). *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 14, p. 365-384, 2008.

LIMA, Stéfanie Melo; LAPLANE, Adriana Lia Frizzman de. Escolarização de alunos com autismo. ***Revista Brasileira de Educação Especial***, v. 22, p. 269-284, 2016.

MACIEL; PIECZKOWSKI; RECH. A inclusão de crianças com autismo na educação básica: fatores significativos para o desenvolvimento infantil. ***Revista do Seminário de Educação de Cruz Alta-RS***, v. 6, n. 1, p. 230-237, 2019.

NOBREGA, V. L. M. ; CASTELHANO, M. V. C. ; FERREIRA, P. L. ; SILVA, M. T. L. ; SILVA, M. A. F. ; MAIA, C. K. B. ; SILVA, W. S. ; PEREIRA, J. E. G. ; SILVA, M. K. C. E. ; DUTRA, T. L. ; PALITOT, M. A. F. F. ; SILVA, A. L. A. ; ARAUJO, J. K. P. ; ALVES, D. I. S. . TEA E A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO NOS MEIOS EDUCACIONAIS. *REVISTA FISIO&TERAPIA*, v. 121, p. 1-16, 2023.

ONOHARA, Ariane Mieko Himeno; CRUZ, José Anderson Santos; MARIANO, Maria Luiza. Educação inclusiva: o trabalho pedagógico do professor para com o aluno autista no ensino fundamental I. ***DOXA: Revista Brasileira de Psicologia e Educação***, v. 20, n. 2, p. 289-304, 2018.

SALES, Jefferson Falcão; VIANA, Tania Vicente. Autistas na educação superior: superando a invisibilidade e o preconceito. ***Anais do VI Encontro Internacional de Jovens Investigadores***, p. 1-8, 2019.

SCHMIDT, Carlo et al. Inclusão escolar e autismo: uma análise da percepção docente e práticas pedagógicas. *Revista Psicologia: Teoria e Prática*, v. 18, n. 1, 2016.

SILVEIRA, Núbia Maria Gomes; SANTOS, Laissa Karen Faustino; STASCXAK, Francinalda Machado. Os desafios das crianças com autismo à Educação Inclusiva. ***Ensino em Perspectivas***, v. 2, n. 4, p. 1-12, 2021.

VASCONCELLOS, Simone Pinto; RAHME, Mônica Maria Farid; GONÇALVES, Taísa Grasiela Gomes Liduenha. Transtorno do Espectro Autista e Práticas Educativas

na Educação Profissional [1]. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 26, p. 555-566, 2020.

WHITMAN, Thomas L. **O desenvolvimento do autismo**. M. Books Editora, 2019.

SAULNIER, C.; QUIRMBACH, L. KLIN, L. Avaliação clínica de crianças com Transtornos do Espectro do Autismo. In: SCHWARTZMAN, J. S.; ARAÚJO, C. A. Transtornos do Espectro. São Paulo: MENNON, 2011. p. 159-172.

1 Formado em Pedagogia pela UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte; com ingresso 1991 e concluído 1995. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica-FVJ – Faculdade do Vale do Jaguaribe -CE esteve cursando de 12/04 a 12 /06, fazendo jus a todas as prerrogativas previstas em lei. Atualmente cursando Mestrando-“WORLD ECUMENICAL UNIVERSITY- Educação.

2 Graduado em Psicologia pela UNIFIP, sendo especializado em TEA, TGD e Altas Habilidades (Faculdade Iguaçu), em Psicologia Infantil (Faculdade Iguaçu) e em Saúde Mental (FAVENI).

3 Graduação em Pedagogia pela UFPB – UAB

4 Apresenta licenciatura em Matemática pela UERN. Especialização: Ensino de Matemática para Ensino Médio pela IFRN.

5 Graduada em Pedagogia pela UERN

6 Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba .

7 Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN

8 Formado em Pedagogia pela UERN

9 Graduada em Psicologia pela UNIFIP

10 Licenciatura em Pedagogia, tendo a sua pós graduação em educação especial e neuropsicopedagogia

11 Graduação em pedagogia – Faculdade Três Marias

12 Graduada em Psicologia pela FIP

13 Licenciatura em Pedagogia, sendo pós-graduada em Psicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar pela FACSU

14 Graduada em Pedagogia, tenho pós-graduações em psicopedagogia institucional, clinica e hospitalar e em neuropsicopedagogia intitucional e clinica.

15 Graduado em Pedagogia pela UNINTA

16 Graduada em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, tendo especialização em Supervisão Escolar e Orientação Educacional pelo UNIPÊ.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil